

МАРЗИЯЕВ ЖАНАБАЙ КАЛИБАЕВИЧ
(Ўзбекистон)

Қорақалпоқ давлат университети Журналистика кафедраси мудири
janga-tv@mail.ru

ЖАМИЯТДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАСИ

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда долзарб саналган муаммолардан бири экология муаммоси ҳақида фикр юритилади. Айниқса, экологик муаммонинг олдини олиш ва унда асосан жамиятда экологик маданиятни тутган алоҳида кўрсатиб ўтилади. Шунинг билан бирга экологик маданиятни шакллантиришда журналистиканинг ўрни алоҳида эканлиги, таъсирчанлиги асослаб берилади.

Аннотация. В этой статье одной из проблем, которые считаются актуальными на сегодняшний день, является размышление о проблеме экологии. В частности, рассматривается профилактика экологической проблемы и в ней отдельно показано, что в основном затронуло экологическую культуру в обществе. В то же время роль журналистики в формировании экологической культуры обоснована тем, что она особенная, влиятельная.

Аннотация. В этой статье одной из проблем, которые считаются актуальными на сегодняшний день, является размышление о проблеме экологии. В частности, рассматривается профилактика экологической проблемы и в ней отдельно показано, что в основном затронуло экологическую культуру в обществе. В то же время роль журналистики в формировании экологической культуры обоснована тем, что она особенная, влиятельная.

Калит сўзлар. Жамият, экология, муаммо, маданият, атроф-муҳит, муносабат, мавзу, одоб-ахлоқ, оммавий ахборот воситалари.

Ключевые слова. Общество, экология, проблема, культура, окружающая среда, отношение, предмет, этика, СМИ.

Keywords. Society, ecology, problem, culture, environment, attitude, subject, etiquette, media.

Сўнгги пайтларда жаҳонда экология билан боғлиқ муаммолар глобал аҳамиятга эга бўлмоқда. Бунга, айниқса охириги йилларда жамиятда кўшгина экологик муаммоларнинг тўпланиши ҳамда улар ўз вақтида ечимини топа олмаётганлиги сабаб бўлмоқда. Соҳада юзага келган ушбу муаммолар бугунги кунда инсоният ҳаётининг бош масалаларига айланган. Жамиятдаги мазкур муаммоларни холисона ёритиб бориш, аҳоли ўртасида мана шу масалалар юзасидан жамоатчилик фикрини уйғотиш ва шу орқали уларнинг барҳам топишига эришиш зарурати келиб чиқмоқда.

Экологик муаммоларни олдини олишда жамиятда экологик таълим-тарбия ва маданиятни шакллантириш масаласи ҳам кенг эътироф этилади. Аслида ҳам, экологик тарбия экологик маданиятни шакллантиради, у экологик йўналишдаги барча қадриятлар, хатти-ҳаракатлар, билим ва малакалар мажмуи ҳисобланади. Табиат билан монандликда яшашга имкон яратади. Ҳар қандай тарбия умуминсоний ва миллий қадриятлар, урф-одатлар билан чамбарчас боғлиқ. Шу тариқа, экологик тарбия экологик маданиятнинг негизини тарих, миллий қадриятларда ҳам кўриш мумкин. Зеро, инсоният олами борлиғи ўз ривожланиши давомида табиат билан мувозанатда, ҳамнафас яшаб келган.

Экологик маданият файласуфлар томонидан инсон ва табиат орасидаги муносабатларни тадқиқ қилувчи янги йўналиш сифатида талқин қилинмоқда. Жумладан, «Философский словарь»да мазкур тушунчага шундай таъриф берилади: «Экологик маданият, бу – экологик билимлар умумлашмаси, фалсафий концепция, ахлоқ-одоб тамойиллари ва уларнинг маданиятдаги идеаллар қоидаси, усуллар, табиат ва инсоннинг ўзаро қонуний таъсир этишидир» [1; 115]. Аммо таъриф тўлақонли эмаслигини бир қатор олимлар таъкидлаб келмоқда. Масалан, К.И.Шилин шундай дейди: «Экологик маданият, бу – келажак, умуминсоний ва глобал маданият ҳисобланади, у онгли равишда экологик имкониятнинг, яъни барча дунё маданиятларининг бирлашувидир» [2; 62]. Бунда экологик маданиятнинг интеграцион аҳамиятига эътибор қаратилган.

Н.Ф.Реймерс эса, «Экологик маданият, бу – умумдунёвий маданиятнинг ривожланиш босқичи ва таркибий қисми. Ҳаётда ва инсоннинг ривожланиш истиқболида муҳим ҳисобланган экологик муаммоларни англаб етиш» [3; 19] дея таъриф беради.

«Экологик маданият» тушунчасининг ўзгача тур эканлигини А.Хукумовнинг асарларида ҳам кўрамиз: «Кенг маънода экологик маданият жамиятдаги инсоннинг ерга, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсига, инсоннинг табиийлиги маданий аспектларни очиб бериб, инсоннинг табиатни қанчалик даражада тушуниши ва теран билишини кўрсатиб беради» [4; 19].

Х.Абуллаев «Табиат ҳақида бир-бирига ва табиатга бўлган маънавий-назарий ва жамиятнинг моддий-амалий муайян сифат даражасини мослаштириш, унинг нотинч ҳаётини такомиллаштиришни ташкил этиш ва ривожлантиришни ифода этиш. Инсоннинг барча ижтимоий муносабатлари маъноси, ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳалари инсон ва табиатнинг муносабатларига бориб тақалади» [5; 220], дея унга кенг таъриф беради.

Ўз навбатида Л.П.Симонова ва М.В.Мащарина экологик маданиятга инсонга хос сифат тариқасида қараб, уни «табиат билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга бўлган қизиқиш, шу билан бирга атроф-муҳитга тааллуқли одоб-ахлоқ туйғуларида кўринади» [6; 51], деб таъкидлаб ўтади.

Шунга яқин қарашларни А.Храменко ривожлантирди. У табиатга бўлган ҳиссий ва мақсадга мувофиқ муносабатда бўлишнинг бирикиб кетиши табиатни ва ундаги инсон ўрнини тўғри тушунишга ёрдам кўрсатади [6; 51], деган эди.

Халқимиз ўтмишига назар ташлайдиган бўлсак, асрлар давомида ўз қадриятлари, бойликларини шакллантириб, авлоддан-авлодга етказиб

келаётганлиги маълум. Мана шу дастур ва қадриятларда ёшлар тарбияси, инсон онгига яхшилик нурини тарқатувчи тушунчалар мужассам.

Қорақалпоқ миллий қадриятларининг асл намуналари халқ оғзаки ижодида йиғилиб, асрдан-асрга ўтиб келган. Халқ оғзаки ижодини ўзида жамлаган «Қарақалпақ фольклори» асари қорақалпоқ халқининг энг катта адабий-бадий бойликларидан бири ҳисобланади. Унда экологик тарбия, экологик онгни шакллантиришга кўмаклашувчи ибратли мисраларни кўплаб учратамиз. Бу иборалар қорақалпоқ халқининг яшаш шароити, урф-одатлари, миллий менталитети билан чамбарчас боғлиқ ҳолда шаклланиб, сайқаллашиб келмоқда. Шунингдек, мазкур асарда табиат инъомларини атроф-муҳитга зиён етказмасдан, асраб-авайлаб яшаш каби тушунчаларни топиш мумкин. Масалан:

Сағадағы суў ишеди,
Аяқтағы уў ишеди [7; 31].

Бу маталда сувнинг бошланғич жойидаги аҳоли доимо тоза сув билан таъминланганлиги, аммо сув йўлининг охирида яшайдиган аҳоли доимо ҳам тоза ичимлик суви билан таъминланмаслиги англатилади. Яъни, ўша даврларда ҳам сувнинг ифлосланиши тушунчаларининг мавжуд бўлганлигини тушунишимиз мумкин. Яна мисол:

Ағаш екпеген саясында жатпас [7; 36].

Ушбу маталда катта маъно бор. Биринчидан, маталнинг инсон меҳнат қилса, роҳатини кўриши тушунилса, иккинчидан, табиатга меҳр берган инсон ҳамиша ундан меҳр кўради, деган маъно намоён бўлади. Бунда дарахт эксанг, унинг ҳамма учун, айниқса, кейинги авлодлар учун ҳам катта фойдаси бор эканлиги маъноси ётади.

Қорақалпоқ фольклорида қорақалпоқ халқининг то шу кунгача етиб келаётган, шунингдек, яқин ўтмишда яралган матал ва мақоллари халқнинг қайси даврда, қандай кун кечирishi ва табиат билан муносабати ҳамиша юқори ўринда турганлигини кўрсатади. Масалан:

Ҳй айналасы терек болса,
Таза ҳаўада дем аларсаң,
Жериң тегис болса,
Бир тегис нэл аларсаң [7; 257].

Бу мақолда жонли табиат билан боғлиқ мисоллар келтирилган. Яъни дарахт экиш ва уни парваришlash орқали тоза ҳавода нафас олиш ва унинг соғлиққа фойдали томонлари ҳақида сўз юритилган. Шунингдек:

Ана – жер суў менен сақый,
Суўсыз тиришилик жоқ,
Суў қай жерде тўёсилсе,
Тиришилик сол жерде тўёсиледи [7; 257].

Бу мисраларда ҳам сувнинг қанчалик қадрли эканлиги ва сувнинг тугаши тирикчиликнинг тугаши билан баробар эканлиги ҳақида сўз юритилган. Демак, ота-боболаримиз қадим даврлардан бошлаб сувнинг қадрига етиш, уни асраб-авайлаш қанчалик муҳим эканлигини англаб етган.

Халқ орасида шундай сўзлар борки, улар халқнинг умумий менталитети, тарбиявий негизини ва улар халқимизни жамиятда инсоннинг ҳаракатлари, юриш-туриши мезонларини белгилаб берган. Масалан:

Үш ай саўиным,
Үш ай қаўиным,
Үш ай қабағым,
Үш ай шабағым.

Мазкур мисраларда биринчидан, қорақалпоқ халқининг ҳаёти, йил мавсумларида истеъмол қилиб келган асосий озиқ-овқат маҳсулотларини кўрсатиш бўлса, иккинчидан, маҳсулотлар асраб-авайлаб фойдаланилган тақдирда ҳар бир мавсумдан талофатсиз, тўқчиликда чиқиш мумкинлиги ўз ифодасини топган. Бу иборага қорақалпоқ халқ оғзаки ижодини ҳар томонлама тадқиқ қилган олим Қ.Мақсетов шундай таъриф беради: «Ўз душманларига қарши узок давр уруш олиб борган, уруш билан машғул бўлиб, урушга қандай чидаяпсиз, деган саволга шундай жавоб беришган. Етмаса, сут печак деган ноз-неъматим бор, шундай қилиб ўз душманимизга қарши курашга тайёрмиз» [8; 135].

Бундан аён бўладики, миллий қадриятлар инсонларнинг маданий ривожланиш қобилиятини шакллантиради, жамиятда инсоннинг ўз ўрнини топиши учун маёқ вазифасини ҳам ўтайди.

Албатта, инсонларда экологик маданият, экологик тарбияни шакллантиришда ОАВнинг нақадар муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўзга ташланмоқда. Чунки ОАВ жамиятда ижтимоий фикрнинг шаклланишида, инсоният таълим-тарбиясида ва ўзини тутишида, йўл-йўриқ кўрсатишдек асосий вазифани бажариб боради.

Хулоса қилиб айтганда, умуман жаҳонда, хусусан минтақамизда экологик вазият, атроф-муҳит аҳволи ачинарли ҳолдалиги туфайли медиада экологик маданият мавзусига доир материалларни ёритиб бориш мақсадга мувофиқдир. Чунки медианинг маърифий-тарбиявий вазифаси экология соҳасидаги муаммоларнинг олдини олишда ва баргараф этишда катта аҳамиятга эга. Шундай экан, жамиятда экологик маданиятни юқори бўлиши, аҳолининг атроф-муҳитга бўлган ижобий муносабатига бевосита асос бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Философский словарь. (1984) – М.
2. Шилин К.И. (1982). Понятие экологической культуры // Экология и культура: методологические аспекты. – Ставропол: СГПИ.
3. Реймерс Н.Ф. (1990). Природопользование. – М.
4. Хукумов А. (1984). Социально-нравственные аспекты экологической проблемы. Автореф. Дис ... канд. Филос. Наук. – ТГПИ.
5. Абдуллаев Х. (1990). Экологические отношения и экологическое сознание. – Т.

6. Дорошко О.М. (2012). Современные подходы к определению понятия «экологическая культура // Современные исследования социальных проблем. (электронный научный журнал). – Красноярск. №9 (17).
7. Қарақалпақ фольклоры. (1978). Көп томлық IV том. – Нөкис. Қарақалпақстан.
8. Мақсетов Қ. (1996). Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөретпелери. – Нөкис. Билим.
9. Kamalova D. E. (2020). Theoretical and practical study of the genre of novella in karakalpak literature // International Scientific Journal Theoretical and Applied Science. – Philadelphia. №03(83).
10. Камалова, Д. Э. (2022). Роль художественной детали в композиции произведения (на примере каракалпакской литературы) // Donetskie chteniya 2022: obrazovanie, nauka, innovatsii, kultura i vizovı sovremennosti: Materialı VII Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Donetsk: Izd-vo DonNU. – P. 194-197. http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2022/10/dch_2022-tom-4-filologicheskie-nauki-chast-2.pdf
11. Марзияев Ж.К. (2012). Роль и место публицистических жанров в современной каракалпакской печати. Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск. № 6 (260) . – Стр. 88-92.
12. Marziyaev J.K. (2022). Use of information genres in the print of Karakalpakstan // Science and Education in Karakalpakstan. – Нукус. №3/2 (27). – P. 205-208. <https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>
13. Марзияев Ж.К. (2009). Қарақалпақ публицистикасига бир назар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. №5. – Б. 66-69.
14. Марзияев Ж. К. (2009). Ҳозирги қарақалпақ публицистикасида экологик мавзуларнинг ёритилиши. (2004-2008 йиллари мисолида) // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қарақалпоғистон бўлимининг ахборотномаси. – Нукус. №1. – Б. 116-118.
15. Марзияев Ж. К. (2016). Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – Т. 34.
16. Марзияев Ж. К. (2017). Информационная безопасность личности в процессе глобализации // В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – Т. 165.
17. Kalybaevich M. J. (2023). MODERN KARAKALPAK PRESS AND GENRES OF JOURNALISTIC WORKS // Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – Т. 2. – №. 6. – С. 148-157.
18. Марзияев Ж. К. (2009). Некоторые вопросы Каракалпакской публицистики // Материалы XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2009”. История зарубежная журналистики./ МГУ. Москва. – С. 46-47.